

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI

SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ZBORNİK RADOVA

Banja Luka

31.10. - 3.11.2024.

www.kongresfizijatara.com

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ČLANOVI NAUČNOG ODBORA KONGRESA

Prof. dr Tatjana Nožica-Radulović, predsjednik Naučnog odbora

Prof.dr Tatjana Bućma

Prof. dr Tamara Popović

Prof. dr Goran Spasojević

Prof.dr Igor Sladojević

Doc.dr Dragana Bojinović-Rodić

Doc. dr Dragana Dragičević Cvjetković

Doc.dr Zorislava Bajić

Dr sci med Samra Pjanić

Dr sci med Tatjana Erceg-Rukavina

Prof. dr Mirsad Muftić, Federacija BiH

Prof. dr Edina Tanović, Federacija BiH

Prof.dr Maida Zonić-Imamović, Federacija BiH

Doc.dr Mladenka Neletilić, Federacija BiH

Prof. dr Milica Lazović, Srbija

Prof. dr Snježana Tomašević Todorović, Srbija

Prof. dr Vesna Bokan, Crna Gora

Prof. dr Helena Burger, Slovenija

Prof. dr Valentina Koevska, Makedonija

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

PREDAVANJE PO POZIVU

RAZVOJ POKRETA, STAVOVA I AKTIVNOSTI U DEČJEM UZRASTU

Aleksandra Mikov

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija

aleksandra.mikov@mf.uns.ac.rs

Sažetak

Normalan motorički razvoj podrazumeva proces uspostavljanja i sazrevanja posturalne kontrole, normalni posturalni tonus, normalnu recipročnu inervaciju, diferencijaciju masovnih, primitivnih obrazaca pokreta u selektivne, diferencirane obrasce mišićne koordinacije. Posturalna kontrola podrazumeva automatsku kontrolu položaja tela u prostoru sa ciljem orijentacije i stabilnosti protiv sile zemljine teže, osnovu za postizanje funkcionalnog pokreta u svim pozicijama: ležećoj, sedećoj i stojećoj. Odstupanje u posturalnim reakcijama ili abnormalne posturalne reakcije pokazuju poremećenu funkciju posturalne reaktibilnosti zbog čega dolazi do manjeg ili većeg gubitka sposobnosti prilagođavanja na promenu položaja tela. Većina primitivnih refleksa se pojavljuje i aktivira još u toku trudnoće, neki od njih se integrišu u prvim mesecima života, a neki ostaju aktivni do oko druge godine, pa i nešto kasnije. Ako se u tom periodu refleksi ne integrišu, nervni sistem ostaje nezreo. Kada se primitivni refleksi integrišu, pojavljuju se posturalni, koji predstavljaju automatske reakcije za ujednačenu posturu, odnosno, tonus mišića, stabilnost, ravnotežu, koordinaciju i oni su aktivni do kraja života. Odstupanje u posturalnim reakcijama ili abnormalne posturalne reakcije pokazuju poremećenu funkciju posturalne reaktibilnosti zbog čega dolazi do manjeg ili većeg gubitka sposobnosti prilagođavanja na promenu položaja tela.

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Uvod

Primitivni refleksi igraju razvojnu ulogu, pripremajući novorođenčce da se kreće protiv gravitacije, postepeno dovodeći do voljnog kretanja procesom integracije tokom prvih meseci života. Zrele reakcije u psihomotoričkom napretku deteta mogu se javiti samo ako je centralni nervni sistem sazreo. Proces se sastoji od prelaska sa refleksnog odgovora moždanog stabla na kortikalno kontrolisan odgovor. Ako proces nije napredovao kako treba, dete može pokazati slabu motoričku sposobnost, što se može manifestovati poteškoćama u trčanju, vožnji bicikla i ravnoteži, a dete može biti nespretno. (1) Primarni refleksi su oni koji se razvijaju u periodu fetalnog života i postepeno nestaju tokom prve godine života. Ako traju duže, dolazi do većih smetnji u daljem psihomotornom razvoju. (2,3)

Normalan neuropsihomotorički razvoj karakteriše postepeno sticanje posturalne kontrole sa pojavom reakcija uspravljanja i ravnoteže. Ovaj proces zavisi od integriteta centralnog nervnog sistema (CNS) i evoluirala na takav način da je svaka faza posledica prethodne i neophodna za sledeću. (4)

Posturalni refleksi koji su odgovorni za održavanje uspravnog položaja tela nose naziv refleksi uspravljanja. Prvi od njih se održavaju tokom prvih šest meseci, a drugi se formiraju u drugoj polovini prve godine. Zahvaljujući njima dete usvaja četvoronožni stav, a u daljem toku se vertikalizuje i prihvata stojeći stav. Nakon šestog meseca života javljaju se refleksi ravnoteže, koji počinju da se razvijaju u periodu između šestog i osmog meseca života, a koji bi trebalo da budu potpuno razvijeni između osmog i dvadesetog meseca života deteta. (2)

Razvoj reakcija uspravljanja i ravnoteže omogućava pojedincu da zadrži svoj položaj i ravnotežu glave, trupa, donjih ekstremiteta u svim aktivnostima protiv gravitacionog dejstva, dok ruke i šake ostaju slobodne za istraživanje okoline. Kod dece sa senzomotornim poremećajima usled oštećenja mozga, ovaj razvoj je spor i neorganizovan, primarno motorno ponašanje perzistira i pojavljuju se abnormalni motorički obrasci. Stoga, kao i u normalnom motoričkom razvoju, razvoj patoloških znakova takođe ide cefalo-kaudalnim smerom. (4)

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Razvoj posturalne kontrole i motoričkih obrazaca je usko povezano. Postizanje razvoja, kao i razvoj grube motorike važni su za kasniji razvoj percepcije, kognicije i društvene interakcije. (5) Primarni i posturalni refleksi razvijaju i mentalne funkcije kao što su: lateralizacija, vizuelna percepcija, slušna percepcija i njihova koordinacija, a utiču i na emocionalni razvoj. (2) Deca sa tipičnim razvojem ne pokazuju dosledne obrasce posturalne reorganizacije, ali pokazuju individualne mišićne strategije tokom prelaska na samostalno hodanje. Ipak, postoje znaci reorganizacije opšteg motoričkog ponašanja, jer je uočeno da tokom učenja samostalnog hoda deca pokazuju znake reorganizacije svog motoričkog ponašanja. (5)

Ukoliko primitivni refleksi perzistiraju, čak i u tragovima, mogu značajno uticati na psihomotoriku. U ovim slučajevima potrebno je sprovesti testiranje primitivnih refleksa, i ukoliko se pokaže njihovo prisustvo uvesti terapiju integracije ovih refleksa, Ovo je pogotovo značajno kod dece sa lošim psihomotoričkim sposobnostima. Na ovaj način može se doprineti poboljšanju ranog psihomotornog razvoja, kao i sprečavaju mnogih poteškoća sa kojima se deca mogu susresti u svom društvenom i školskom životu. (1) Perzistiranje primitivnih refleksa može da dovede do pojave bolova i napetost mišića, slabog tonusa mišića, umora i potrebe za velikim naporom da se izvrši zadatak. (6)

Balans i postura

Posturalni refleksi javljaju se nakon rođenja deteta, a cilj im je da dovedu do razvoja uspravnog položaja i pravilnog balansa tela. Ukoliko se posturalni refleksi ne razviju u potpunosti tada se kod deteta javljaju poteškoće u motoričkom razvoju, u održavanju ravnoteže celog tela, a takođe, u starijem uzrastu, a poteškoće sa učenjem će postati uočljive. (2)

Prvi korak za decu sastoji se u izgradnji repertoara posturalnih strategija, a drugi korak u učenju odabira najprikladnije posturalne strategije u zavisnosti od sposobnosti predviđanja posledice pokreta kako bi se održala kontrola ravnoteže. i efikasnost zadatka. (7) Kada dete uči da hoda, nervni sistem koordinira organizaciju novouključenih mišića u nove funkcionalne sinergije.

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Pored toga, senzomotorni sistem mora da uključi, na primer, propioceptivnu informaciju sa stopala u već postojeći senzomotorni sistem. (5) Spinalna posturalna kompetencija se može definisati kao ravnoteža između spoljašnjih sila koje deluju na kičmu i mišićnog odgovora trupa, koji je senzorno regulisan da bi se održao stabilan uspravan stav, kako statičan tako i dinamičan. (8,9)

Dobra kontrola posture je složen neuronski zadatak. Centralni nervni sistem se bavi interakcijom između neprekidnih aferentnih informacija o položaju i orijentaciji tela od vizuelnog, vestibularnog ili somatosenzornog unosa i narednih motornih komandi mišićima za održavanje držanja. (5) Postura se ne može smatrati samo statičkim refleksnim odgovorom, već je kompleksna kompetencija zasnovana na interakciji senzorno-motornih procesa. (10) Studije su pokazale da deca mogu da postanu svesna sopstvenog tela do kraja druge godine života i da se njihov topografski prikaz pojavljuje između 20 i 30 meseci života. (11)

Efikasna posturalna svesnost je suštinska komponenta za izvođenje tačnih i preciznih motoričkih programa. Čak i bez motoričke radnje, neophodna je efikasna i precizna posturalna svesnost kako bi se informisali unutrašnji modeli delovanja. (11) Centralni nervni sistem koristi funkcionalnu organizaciju posturalne kontrole u osnovne mišićne sinergije koje su u stanju da se prilagode specifičnim situacijama. Osnovni nivo mišićne posturalne kontrole je specifičnost pravca. To znači da kada se telo ljulja napred, dorzalni mišići se prvenstveno aktiviraju da bi održali ravnotežu. (5)

Ravnoteža se može podeliti u četiri tipa, a to su: stabilna statička ravnoteža (održavanje stabilnog položaja dok stojimo), stabilna dinamička ravnoteža (održavanje stabilnog položaja tokom hodanja), proaktivna ravnoteža (predviđanje predviđenog poremećaja ravnoteže), i reaktivna ravnoteža (kompenzacija nepredviđenog poremećaja ravnoteže). (10) Odnos između stopala za pružanje senzornih informacija i kičme je važan za optimalno držanje i efikasnu kontrolu ravnoteže, kako kod odraslih, tako i kod dece. (12)

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Balans trupa i glave omogućava dobru vizuelnu kontrolu, a morfološke promene u karlici i sagitalne krivine obezbeđuju konstantnu poboljšanje uspravne ravnoteže. (8) Motoričke veštine, posebno ravnoteža kod dece, neophodne su za normalan mišićno-skeletni razvoj. Posturalne promene su sve očiglednije u današnjem društvu, gde su sedentarni načini života i loše držanje u porastu. Povećanje lumbalne lordoze dovodi do pogoršanje sposobnosti tolerisanja poremećaja ravnoteže. (10)

Zaključak

Integracija primitivnih refleksa, kao i pravilan razvoj posturalnih refleksa utiče na psihomotorički razvoj dece tj. na optimalan razvoj njihovih pokreta, stavova i aktivnosti. Iz ovih razloga, tokom evaluacije dece potrebno je ispitati i ove reflekse, kako bi se dobila kompletna slika psihomotoričkog razvoja. Na ovaj način može se doneti adekvatna odluka o vrsti stimulativnog tretmana u koji će se dete uključiti ukoliko se uoče odstupanja u razvoju.

LITERATURA

1. Gieysztor, E. Z., Choińska, A., & Paprocka-Borowicz, M. Persistence of primitive reflexes and associated motor problems in healthy preschool children. *Archives of Medical Science*. 2018;14(1): 167-173.
2. Grzywniak, C. ROLE OF EARLY-CHILDHOOD REFLEXES IN THE PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF A CHILD, AND IN LEARNING. *Acta Neuropsychologica*. 2016; 14(2).
3. McPhillips, M., & Sheehy, N. Prevalence of persistent primary reflexes and motor problems in children with reading difficulties. *Dyslexia*. 2004; 10(4): 316-338.
4. Val, D. C. D., Limongi, S. C. O., Flabiano, F. C., & Silva, K. C. L. D. Stomatognathic system and body posture in children with sensorimotor deficits. *Pró-Fono Revista de Atualização Científica*. 2005;17: 345-354.

8. KONGRES FIZIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

5. Boxum, A. G., La Bastide-Van Gemert, S., Dijkstra, L. J., Furda, A., Reinders-Messelink, H. A., & Hadders-Algra, M. Postural control during reaching while sitting and general motor behaviour when learning to walk. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2019; 61(5): 555-562.
6. Story, S. The Importance of Integrating Reflexes. Story S. Importance of Integrating Reflexes. 2007. Available at: http://www.moveplaythrive.com/images/pdf/integrating_reflexes.pdf. Accessed 14 August 2024
7. Assaiante, C., Mallau, S., Viel, S., Jover, M., & Schmitz, C. (2005). Development of postural control in healthy children: a functional approach. *Neural plasticity*. 2005; 12(2-3):109-118.
8. Abelin-Genevois, K. Sagittal balance of the spine. *Orthop. Traumatol. Surg. Res.* 2021; 107:102769.
9. Lamartina, C.; Berjano, P. Classification of sagittal imbalance based on spinal alignment and compensatory mechanisms. *Eur. Spine J.* 2014; 23: 1177-1189.
10. Azevedo, N., Ribeiro, J. C., & Machado, L. Balance and posture in children and adolescents: A cross-sectional study. *Sensors* 2022; 22(13): 4973.
11. Patriau, A., Cojan, J., Gauduel, T., Lopez-Vilain, J., Pavon, G., & Gomez, A. Improving body representation and motor skills with a preschool education program: A preliminary study. *Children*. 2022; 9(1): 117.
12. Zurawski, A.L., Kiebzak, W.P., Kowalski, I.M., Sliwinski, G., Sliwinski, Z. Evaluation of the association between postural control and sagittal curvature of the spine. *PLoS ONE* 2020;15: 241228.